

АКАДЕМИК Ҳ.ҲАМИДОВ

Бекбергенов Қ.А.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлар илимий изертлеу институты.*

Жәмийетте болған өзгерислер тилде, әсиресе, оның сөзлик курамында көринеди. Соның ушын да, «Тил тарийхы – халық тарийхы» деп бийкарға айтылмаған. Қарақалпақ тил билиминде, қарақалпақ тилинің тарийхын изертлеген бир қатар илимпазлар жетилисип шықты. Солардың бири қарақалпақ тилинің тарийхы бойынша көплеген илимий мийнетлердің авторы, Ўзбекистон Илимлар Академиясының академиги, филология илимлериниң докторы, профессор Хүсниддин Ҳамидов болып табылады.

Ҳ.Ҳамидов шын мәнисинде қарақалпақ тили тарийхын изертлеуши илимпаз. Оның қайсы илимий мийнетин алып қарасақ та, тил тарийхы мәселелери бойынша көплеген илимий көзқарасларын, пикирлерин ушыратамыз.

Ҳ.Ҳамидов 1935-жылы 5-январьда Шымбай районының Шоқарық бойы, Қаңлы ауылында (хәзирги Қ.Әўезов атындағы АПЖ) туўылды. Ол 1955-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик муғаллимлер институтының рус тили хәм әдебияты факультетин питкерип, 1955-1959-жыллары Шымбай районының мектеплеринде рус тили хәм әдебияты пәни оқытыўшысы болып иследи. 1960-1967-жыллары Ўзбекистон Илимлар Академиясы Қарақалпақстан бөлими Нәжим Дәўқараев атындағы Тарийх, тил хәм әдебият институтында қарақалпақ тили тарийхы хәм диалектологиясы секторында дәслеп киши, соңынан үлкен илимий хызметкер болып иследи. 1963-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты Тарийх-филология факультетиниң рус тили хәм әдебияты бөлимин сырттан оқып питкерди. 1967-1971-жыллары институттың шығыс қолжазбалары секторында үлкен илимий хызметкер, ал 1971-1983-жыллары сол бөлимниң баслығы болып иследи. 1983-1986-жыллары «Революцияға дейинги қарақалпақ әдебияты хәм шығыс қолжазбалары бөлими»ниң баслығы, 1986-1989-жыллары сол бөлимниң үлкен илимий хызметкери, 1989-2009-жылларға шекем «Қарақалпақ тили тарийхы, диалектологиясы хәм қолжазбалар бөлими»ниң баслығы болып иследи.

Ол 1967-жылы Түркменстан Илимлар Академиясы Мақтумқулы атындағы Тил хәм әдебият институтында филология илимлериниң докторы, профессор Д.С.Насыровтың илимий басшылығында «XVIII-XX әсирлердеги юридикалық документлердиң тили хәм оның хәзирги қарақалпақ тилине қатнасы» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы қорғады. Илимий жумысы бойынша баспасөз бетлеринде бир неше мақалалар жәриялады.

Илимпаздың диссертациясында хужжетлердің тилине тән болған фонетика-морфологиялық, лексика-семантикалық өзгешеликтери анықланды. Сондай-ақ хужжетлердің тилине Орта Азиялық түркий әдебий тилинің тәсири бар екенлиги көрсетилди.

1990-жылы Өзбекстан Илимлер Академиясы Тил хәм әдебият институтында «Жазба естеликлер бойынша XIX-XX әсирдің басындағы қарақалпақ тили» деген темада докторлық диссертациясын жақлады. Докторлық диссертациясына бурынғы аўқам көлеминдеги көрнекли тилши илимпазлардан унамлы пикирлер келип түсти. СССР Илимлер академиясының хабаршы-ағзасы Э.Р.Тенишев, профессор Н.А.Баскаков, Д.С.Насыров хәм т.б илимпазлар бул жумыс қарақалпақ тил билимине қосылған үлкен үлес екенлигин атап көрсетти. Академик С.Камалов «Бул диссертациялық жумыс хәм Қ.Хамидовтың қолжазба деректерди изертлеўлери тек филология илиминде ғана емес. ал тарийх илиминде де үлкен әҳмийетке ийе» - деп атап көрсетти.

Қ.Хамидов шығыс қолжазбаларын жыйнаў, оларға комментарийлер жазып, баспаға таярлаў ислери менен де шуғылланды.

Алымның «Қарақалпақ тили тарийхының очерктери» мийнети қарақалпақ тили тарийхының раўажланыў мәселелерин өз ишине алатуғын қунлы, фундаментал мийнет болып табылады. Монографияда Орхон-Енисей жазба естеликтеринен баслап XX әсирдің 20-жылларына шекемги жазба естеликлер тилинің фонетикасы, лексикасы хәм грамматикасына лингвистикалық сыпатлама берилген. Бул китап бүгинги күнде де қарақалпақ тилинің тарийхын оқытыўда хызмет етип келмекте. Жумыстың кирисиў бөлиминде илимпаз, Қарақалпақ тилинің тарийхын изертлеўдің әҳмийети, жағдайы хәм ўазыйпалары хаққында өз пикирлерин билдириў арқалы қарақалпақ тилинде тил тарийхы бойынша өзинен алдыңғы айтылған пикирлерге, илимпазлардың көзқарасларына айрықша тоқтап өтеди.

Илимпаз көрнекли тюрколог илимпаз Николай Александрович Баскаковтың мийнетлеринің қарақалпақ тили тарийхының изертлениўинде айрықша орын тутатуғынлығын атап көрсетеди. Соның менен бирге ол, жергиликли тилши илимпазлардан Д.С.Насыров, О.Доспанов, Д.Саитов хәм т.б. қарақалпақ тили тарийхын изертлеўге қосқан үлеслери хаққында пикир билдиреди. Ол қарақалпақ тилинің тарийхы – қарақалпақ әдебияты тарийхы менен де тығыз байланыслы екенлигин, себеби көркем әдебиятта дөретиўши жазыўшы-шайырлар өзлеринің шығармаларында жанлы тилден шебер пайдаланатуғынын атап көрсетеди. Бул бөлимде қарақалпақ халқының тарийхы бойынша қысқаша мағлыўмат берип, қарақалпақ халқының этникалық қурамы, оның сак-массагет қәўимлери менен байланыслы екенлиги, VII-IX әсирлерде Каспий теңизинен баслап Әмиўдәрьяға дейинги аралықта қарақалпақ халқының халық болып қәлиплесиўинде чигил, яғма, қарлуқ, оғуз, печенег қәўимлеринен қарақалпақ халқының қәлиплесиўине тийкар салған деген илимий жуўмақ шығарады.

Түркий тиллериниң классификациясы бөлиминде белгили илимпазлар академик В.В.Радлов, Ф.Корш, А.Н.Самойлович, В.А.Богородицкий, С.Е.Малов, Н.А.Баскаков хәм басқалар тәрәпинен илимий тийкарда исленген бир қатар классификацияларда қарақалпақ тилине тийисли мәселелерге итибар қаратады.

Қарақалпақ тилиниң ертедеги жағдайларын изертлеп үйрениў ушын ең алды менен қарақалпақ халқының өзиниң басып өткен жолы тарийхый бағдар болып хызмет ислейди деп көрсетеди. Қарақалпақ тилиниң тарийхын үйрениў бойынша әйемги естеликлер бойынша терең монографиялық изерлеўлер жүргизиў зәрүр деп есаплайды.

Илимпаз Орхон-Енисей естеликлери бөлимин 5 топарға бөлип үйренеди: 1. Тоңыкөк естелиги, 2. Күлтегин естелиги, 3. Билге қаған естелиги, 4. Енисей естеликери, 5. Түс жорыў естелиги.

Ол Орхон-Енисей жазыўы естеликлери тилиниң қарақалпақ тилине фонетика тараўындағы қатнасы, морфологиялық өзгешеликлери, Орхон-Енисей жазыўы естеликлериниң лексикасы ҳаққында тоқтап өтеди. Буннан соң «Махмуд Қашғарийдиң «Дийўаны-луғат-әт-түрк» («Түркий тиллериниң жыйнағы») сөзлиги хәм қарақалпақ тили», XII әсирдеги Махмуд әз-Замахшарийдиң «Муқаддимә-әл әдаб» («Әдебиятка кириспе») шығармасын, «XIII-XV әсирлердиң Қыпшақ-оғуз тили естеликлериниң тили» деген тараўларында естеликлер тилиниң морфологиялық, фонетикалық, лексикалық өзгешеликлерин изертлейди. Онда XIII әсирде жазылған «Китаб мажмуи тәржуман түркий ўә ажамий, ўә моғулий, ўә фарсий» («Түркий, монғол хәм парсы тиллерин улыўма үйрениў китабы») мийнети, XIV әсирде жазылған Әбиў Хайяанның «Китаб әл-идрак ли-л-исан әл-әтрак» («Түркий тиллерин үйрениў китабы») атлы китабы усы дәўирде жазылған Жәмәләтдин ибн Муқаннаның «Хилиәт үл лисан ўә хәлибет үлбәйән» («Тил шеберлиги хәм оның сыпатламасы») китабы, XV әсирдеги Жәмәләтдин ат Түркийдиң «Булғат әл-муштак фи луғат әт түрки ўәл-қыфчак» («Түркий хәм қыпшақ тиллерин үйрениўге мүтәж адамлар ушын қолланба») китабы, усы әсирлерде атлары белгисиз авторлар тәрәпинен жазылған бир қатар басқа да әдебиятларды («Тәржуман түркий ўә арабий», «Түркий тилинен араб тилине аўдарма китабы»), («Әт-тухфат-уз-зәкийә фил-луғат-әт-түркийә», «Түркий тиллери бойынша минсиз таза сыйлық») айтыў менен бирге, 1499-жылы жазылған Әлийшер Наўайының «Муҳакәмәт әл-луғатайн» «Еки тилдиң бәсекилесиўи» атлы мийнетин де тийкар сыпатында көрсетеди.

Илимпаздың бул мийнетинде жоқарыда атап өтилген мәселелер менен бирге XVIII-XX әсирлер қарақалпақ шайырлары Бердақ, Әжинияз, Күнхожа шығармалары тилиниң фонетикасы, морфологиясы, хәм лексикалық қурамы мәселелери айтылған.

Ҳ.Ҳамидов изертлеў жумысларын анализлегенимизде оның қарақалпақлардың рәсмий хўжетлериниң де тилин изертлеўши сыпатында таниймыз.

Оның 1985-жылы шыққан, «Ески қарақалпақ тилиниң жазба естеликлери» деген мийнети де жоқары оқыў орынлары студентлери ушын «Ески қарақалпақ

тили», «Ески қарақалпақ жазыуы» сыяқлы пәнлери бойынша бүгінгі күнде де зәрүрлі қолланба ұазыйпасын атқарып келмекте. Бул қолланба ХХ әсирдин 20-жылларына шекемги қарақалпақ тилиниң жазба естеликлерин жыйнаў хәм де изертлеў мәселелерине арналған. Автор бул дәўирлерге шекемги қарақалпақ халқының жазыуы хәм жазба әдебий тил мәселелерин, ески қарақалпақ жазба естеликлериниң пайда болыў тарийхын, сондай-ақ жазба естеликлердин избе-изликте сыпатламасын береді. Сондай-ақ қолланбада ески қарақалпақ жазба естеликлериниң текстлери хәм қысқаша түсиндирме сөзлиги берилген.

Қарақалпақ тилиниң тарийхында «Ески қарақалпақ тили» дәўири – қарақалпақ халқының тарийх майданында өз аты менен қарақалпақлардың өзлери тәрәпинен жазылған дәслепки жазба дереклердин пайда болған ўақтынан аўқам дәўирине дейинги аралықты өз ишине алады. Тилимиздин тарийхында XVII-XIX әсирлер хәм ХХ әсирдин баслары «Ески қарақалпақ тили» дәўирин курайды.

1986-жылы алымның «Қарақалпақский язык XIX начало XX века по данным письменных памятников» (Ташкент, 1986) атлы монографиясы баспадан шықты. Онда XIX әсирдеги хәм ХХ әсир басындағы қарақалпақлардың жазба естеликлери тилиниң фонетикалық, лексикалық хәм грамматикалық өзгешеликлери терең хәм хәр тәрәплеме изертленген. Илимпаздың араб, рус тиллерин жетик билиўи бул мийнеттин оғада терең илимийлигин, келтирилген мысаллардың исенимлигин тәмийинлеген.

Илимпаздың 1995-жылы «Рукописное наследие Бердаха» деп аталатуғын үлкен илимий изертлеў жумысы жарық көрди. Илимпаз бул мийнетинде Наўрыз Жапақов пенен бирге Кегейли районы аймағынан Турдымәмбет Арзымбетовтың үй китапханасынан тапқан Бердақтың «Шежире» хәм «Хорезм» поэмаларының колжазба нускаларының фонетика-морфологиялық қурылысын терең илимий анализлеген. Монографияда Бердақтың «Шежире», «Хорезм» шығармалары тилиниң фонетика-морфологиялық сыпатламасы, шығармалардың транскрипциясы рус тилине аўдармасы, сөзлик хәм қолжазбалардың фотонускалары берилген. Бердақтың бул шығармалары деректаныў бағдарында изертленген.

Ҳ.Хамидовтың «Шығыс тиллериндеги жазба дереклер» мийнети 1991-жылы баспадан шықты. Бул китап алымның көп жыллар бойы ислеген мийнети. Онда XIX әсирде халқымыз арасында кеңнен таралған араб, парсы хәм түркий тиллериндеги көп ғана жазба дереклерге филологиялық сыпатлама берилип, олардың мәдениятымызға, әдебиятымызға тәсирлери избе-из хәм системалы анализленген. Бул китап өзиниң мақсети хәм мазмуны бойынша XIX әсир қарақалпақ әдебиятында әдебий тәсирлер мәселелерине арналған үлкен илимий изертлеў болыў менен бирге, филология факультетиниң студентлерине «Шығыс тиллериндеги жазба дереклер хәм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары» курсының оқытыў ушын қолланба хызметин атқарады.

Бул мийнет өткен эсирден қарақалпақ халқы арасында жүзеге келген хәм өмир сүрип атырған жазба әдебиятына тиккелей тәсир жасаған әдебий орталықты анықлауға, усы орталықтың қарақалпақ шайырларының дәретиўшилигиндеги көринисин белгилеўге, нәтийжеде сол дәўирдеги қарақалпақ әдебий орталығында орын алған әдебий тәсирлер машқалаларын сөз етиўге арналғанлықтан, сол дәўирдиң жазба әдебий үлгилери туўралы кеңирек тоқтап өтиў зәрүрлигин табады.

Бул дәўирге тийисли әдебиятлар сыпатында илимпаз тәрәпинен бир қатар әдебиятларға шолыў жасалады. Мәселен, XIX эсирдеги қарақалпақ шайырлары жасап өз шығармаларын дәреткен дәўирде қарақалпақлар арасында араб тилин үйрениўлерге арналған китаптардан «Бидан», «Муъзий», «Зәпжаний», «Әўамил», «Хәрәкәт», «Кәфия» атлы илимий мийнетлер болды.

Қарақалпақ шайырлары XIX эсирде араб әлипбесинде жазылған бир қатар әдебиятлар менен танысқанлығын мысаллар арқалы келтирип өтеди.

Бундай китаптардың қарақалпақлар арасына аз да болса таралыўы XIX эсирдеги хәм XX эсирдиң басындағы қарақалпақ саўатлыларының, олардың алдыңғы қатарлары болған қарақалпақ шайырларының әдебий хәм мәдений орталығымыз картинасын белгили дәрежеде көз алдымызға келтириўге мүмкиншилик бередиди.

Ҳ.Ҳамидовтың «Шығыс тиллериндеги жазба дереклер» мийнетиниң II бөлими «XIX эсирде қарақалпақлар арасында таралған түркий тиллериндеги жазба дереклер хәм қарақалпақ жазба әдебияты» деп аталып, онда - XIX эсирде Хорезм хәм Қарақалпақстанда дәстаншылық, XIX эсирдеги қарақалпақ жазба әдебияты мәселелери изертленген.

III бөлимде XIX эсирдеги қарақалпақ шайырлары хәм жазба дереклер төрт топарға бөлип үйренилген. 1. Күнхожа дәретиўшилигинде жазба дереклердиң тутқан орны; 2. Әжинияз дәретиўшилиги хәм жазба дереклер; 3. Жазба дереклер Өтештиң илхам шәшмелериниң бири; 4. Бердақ дәретиўшилигинде жазба дереклердиң пайдаланыўы деп аталады.

Алым өз мийнетиниң жуўмағында төмендегише пикир билдиреди: Қарақалпақ жазба әдебиятының туўылыўы үлкен еки деректен өсип шықты. Бири халықтың эсирлер бойы раўажланып киятырған аўызеки әдебиятының байлығы болса, екиншиси XVIII-XIX эсирлерде қарақалпақлар арасында кең тарала баслаған жазба әдебият болды. Фольклордан жазба әдебиятқа өтиў процесси ең алды менен әдебий тилде сәўлеленеди. Әдебий тилде бурынғы фольклорлық дәстүрлер үлгисинде дөреген шығармалардың тилинде болмаған, шығыс тиллериндеги жазба дереклер менен келген тил кубылыслары орын ала баслады.

XIX эсирде қарақалпақлардың мәдений өмирине тез енген шығыс тиллериндеги жазба әдебиятлардың материаллары қарақалпақ шайырлары дәретиўшилигиниң тийкарғы дереклериниң бири. Бул фактлер қарақалпақ халқының көп ғана шығыс халықлары менен мәдений, әдебий байланысларының күшли болғанлығын дәлиллеп көрсетеди деп жуўмақ шығарады.

Булардан басқа да түркий жазба естеликтери, Юсуп Хас Ҳажибтин «Қутадғу билик», Ахмед Яссаўий, Сулайман Бақырғаний хикметтери, Рабғузидин «Қыссас әл-әнбия», мийнеттери, қарақалпақ халық дәстанларының қолжазба нұсқалары тууралы көп санлы илимий мақалалары жәрияланды.

Академик Ҳ.Хамидов тек илимпаз болып қалмастан, көркем шығарма дәретиў талантына ийе жазыўшы, шайыр да болды. Оның «Естелик» повести (1966), «Ант» повести (1966). «Өмир ышқы» косықлар топламы (1984), «Ушқын» романы (1993), «Студент қыз» повесттери (1994), «Өмир мәнзилтери» топламы жәрияланды. Ол Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамының ағзасы болды.

Илимпаз аўдармашылық ислери менен де шуғылланды. Мусылман халықлары руўхый дүньясының шоққысы болған «Қураны Кәрим»ди, Мунис Агаҳийдин «Фирдавс аль иқбол» китабын қарақалпақ тилине аўдарып 2019-жылы баспадан шығарды.

1993-жылы уннверситеттин қарақалпақ тил билими кафедрасының профессоры болды. Оның көп жыллық тынымсыз мийнеттери ҳүкиметимиз тәрәпинен мүнәсип баҳаланып 1993-жылы оған «Қарақалпақстанга мийнети синген илим ғайраткери» ҳүрметли атағы берилди. 1998-жылы «Шухрат» медалы менен сыйлықланды. 1994-жылы Өзбекстан Илимлер академиясының хабаршы ағзасы, 2000-жылы Өзбекстан Илимлер академиясының хақыйқый ағзасы болып сайланды, тийкарғы жумысына косымша университетте қарақалпақ тили тарийхы, араб тилтери бойынша лекциялар оқыды.

1990-1995-жыллары университетте жаңадан ашылған араб филологиясы кафедрасын басқарды. 1999-2002-жыллары аралығында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы Дин ислери бойынша ўәкил ўазыйпасын аткарды. 2003-жылы Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы Қарақалпақ тили бойынша докторлық диссертациялар жақланатуғын Қәнигелестирилген кеңестинң баслығы болып тайынланды. Ол илимий кеңеске басшылық еткен жыллары үш илим докторы ҳәм он бестен аслам илим кандидатлары таярланды.

Илимпаздың қәлеминен дәрәген бир жүз елиўден аслам илимий мақалалар, монография ҳәм оқыў колланбалары жәрияланды. Ол Москва, Санкт-Петербург, Ашхабад, Казан, Ташкент қалаларында өткерилген халық аралық конференцияларға илимий баянатлар менен қатнасты. Көрнекли тилши тюрколог Н.А.Баскаковтынң «Қарақалпақ тили» атлы фундаментал жумысының III-IV томларына жуўаплы редактор болды.

Илимпаздың дәрәткен илимий мийнеттерининң әҳмийети соннан ибарат, ол қарақалпақ тилининң тарийхын түркий халықларына ортак жазба естеликтер менен салыстырмалы бағдарда изертледди, тәнха қарақалпақларға тийисли XVIII-XX әсирлерде жазылған юридикалық ҳүжеттерди терең ўйренди, Әжинияз ҳәм

Бердақ бабаларымыздың араб графикасында жазылған қолжазбалары, аңызкеи халық дөретпелери нусқаларына илимий анализ жасады.

Хүсниддин Хамидов өзиниң илимий мийнетлери менен қарақалпақ тил билиминиң раўажланыўына үлкен үлес қосты, сонлықтан да оның исми қарақалпақ тил билиминиң тарийхында хұрметли орын ийелейди.